

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

XORAZMDA BESHIK TO'YI: MAROSIM MADANIYATI VA DINIY QARASHLAR TALQINI

Otaboyeva Ro'za Qahramon qizi

Urganch innovatsion universiteti

“Tarix” ta’lim yo’nalishi 23/02-guruhi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm hududida beshik va beshik to’yi marosimlarining diniy, tarixiy hamda madaniy ildizlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda marosimning bola parvarishi, ramziy bezaklari, ijtimoiy va oilaviy ahamiyati yoritib beriladi. Beshik to’yi ajdodlardan avlodlarga o’tib kelayotgan an’ana sifatida madaniy merosni saqlash va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash vazifasini bajaradi.

Kalit so’zlar: beshik to’yi, Xorazm, diniy ildizlar, madaniy an’ana, bola parvarishi, oilaviy qadriyatlar.

Аннотация: В данной статье с научной точки зрения анализируются религиозные, исторические и культурные корни обычаев, связанных с люлькой и праздником люльки в Хорезмском регионе. В исследовании освещаются вопросы ухода за ребёнком, символического оформления обряда, а также его социальное и семейное значение. Праздник люльки, как традиция, передаваемая из поколения в поколение, выполняет функцию сохранения культурного наследия и укрепления семейных ценностей.

Ключевые слова: праздник люльки, Хорезм, религиозные корни, культурная традиция, уход за ребёнком, семейные ценности.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the religious, historical, and cultural roots of cradle and cradle ceremony traditions in the Khorezm region. The study examines child care practices, symbolic decorations, as well as the social and familial significance of the ceremony. The cradle ceremony, as a tradition transmitted from generation to generation, plays an important role in preserving cultural heritage and strengthening family values.

Keywords: cradle ceremony, Khorezm, religious roots, cultural tradition, child care, family values.

Marosimlar har bir jamiyatning madaniy va ijtimoiy hayotida muhim o‘rin tutadi. Ular oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, kishilar o‘rtasidagi ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish hamda an’analarni yangi avlodga yetkazish vazifasini bajaradi. O‘zbek xalqida turli marosimlar mavjud bo‘lib, shular orasida yangi tug‘ilgan chaqaloq munosabati bilan o‘tkaziladigan beshik to‘yi alohida ahamiyatga ega. Ushbu marosim jarayonida bolaning sog‘ligi, baxt-saodati va oiladagi o‘rni uchun ezgu niyatlar qilinadi, duolar o‘qiladi hamda qarindosh-urug‘ va qo‘ni-qo‘shnilar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlar mustahkamlanadi. Beshik to‘yi nafaqat oddiy oilaviy tadbir, balki murakkab marosimiy tizim bo‘lib, unda qadimiy e’tiqodlar, ramziy buyumlar, marosim qo‘shiqlari va duolar mujassam bo‘lgan [1, 87].

Globalashuv va zamonaviy ijtimoiy jarayonlar ta’sirida an’anaviy marosimlarning ayrim jihatlari o‘zgarib borayotgan bo‘lsa-da, Xorazm vohasida beshik to‘yi hanuzgacha xalqning madaniy o‘zligini ifodalovchi muhim qadriyat sifatida saqlanib kelmoqda. Shu bois mazkur marosimni ilmiy jihatdan tahlil qilish,

uning tarixiy ildizlari, ramziy mazmuni hamda bugungi kundagi ahamiyatini o'rganish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Beshik to'yi asosan oilada birinchi farzand dunyoga kelishi munosabati bilan o'tkaziladigan qadimiy marosimlardan biridir. An'anaga ko'ra, ushbu marosim chaqaloq tug'ilganidan keyin toq sanalarga to'g'ri keladigan kunlarda, ya'ni 7-, 9- yoki 11-kunlarda amalga oshiriladi. Bu holat xalq tasavvurida toq sonlarning ezgulik va baraka ramzi sifatida qabul qilinishi bilan izohlanadi. Beshik esa chaqaloqning tik yurish davrigacha bo'lgan hayotida asosiy yashash va parvarish makoni hisoblanadi. U nafaqat bolani asrash va tarbiyalashga xizmat qilgan, balki bir necha avlod tajribasi va donishmandligi asosida shakllangan, uch-to'rt avlodni tarbiyalashga qodir noyob madaniy kashfiyot sifatida namoyon bo'ladi [2, 13].

Beshik to'yi marosimining kelib chiqishi masalasida ilmiy adabiyotlarda ikki xil yondashuv mavjud bo'lib, ular diniy va dunyoviy qarashlar bilan izohlanadi. Diniy manbalarda ushbu marosimning ildizlari Muhammad (s.a.v.) payg'ambar davriga borib taqalishi, ya'ni beshik to'yi payg'ambarimiz zamonidan meros bo'lib qolgan an'ana sifatida talqin qilinadi. Dunyoviy, xususan etnografik va tarixiy adabiyotlarda esa beshik to'yi ajdodlardan avlodlarga o'tib kelgan an'anaviy marosim sifatida qaralib, uning shakllanishi xalqning uzoq tarixiy tajribasi bilan bog'lanadi.

Diniy qarashlarga ko'ra, beshik to'yi va bola tug'ilishi bilan bog'liq ayrim marosimlarning ildizi qadimiy diniy rivoyatlar bilan uzviy aloqador. Rivoyatlarga ko'ra, qadim zamonlarda farzandsiz bir badavlat kishi Alloh taolodan avlod ato etishini so'rab, buning evaziga farzandini Uning yo'lida qurbon qilishga va'da beradi. Alloh taolo uning iltijosini qabul qilib, unga o'g'il farzand ato etadi va bolaning ismini Abdulloh deb qo'yadi. Abdulloh voyaga yetgach, otasi bergan va'dasini ado etish masalasida iztirobga tushadi. Shu payt ilohiy nido orqali o'g'li o'rniga tuya qurbonlik qilish buyuriladi. Natijada Abdullohning otasi bir necha tuyani qurbonlik qilib, Alloh taologa shukronalik bildiradi. Mazkur rivoyat asosida bola tug'ilganda sadaqa va qurbonlik qilish odati shakllanib, asrlar davomida xalq an'analari saqlanib kelgan. Keyinchalik Abdulloh Omina ismli ayolga uylanadi va ushbu nikohdan musulmon ummati uchun yuborilgan payg'ambar Muhammad (s.a.v.) dunyoga keladi.

Diniy manbalarda payg'ambarimiz tug'ilgan paytda farishtalar tomonidan yuvintirilgani, oq kiyimlarga o'ralgani hamda undan nur va xushbo'y hid tarqalganligi ta'kidlanadi. Shu sababli chaqaloqni tozalash, o'rash va alohida e'tibor bilan parvarishlash odati muqaddaslik bilan bog'langan. Vaqt o'tishi bilan ushbu amaliyot beshikka belash shaklida mustaqil marosim sifatida shakllanib, beshik to'yi an'anasining diniy asoslaridan biri sifatida talqin qilina boshlagan [3].

Qadimgi davrlardagi beshiklar va beshik to'yi marosimlari shakl va mazmun jihatidan hozirgi zamonaviy beshiklar va marosimlardan sezilarli darajada farq qilgan. Xususan, Xorazm hududida beshiklar asosan tol (oq sovit) yog'ochidan tayyorlangan. Buning asosiy sababi mazkur daraxt turining gigiyenik jihatdan qulayligi, ya'ni qurt tushmasligi, namlikni kam singdirishi hamda chaqaloq salomatligiga zarar yetkazuvchi hid chiqarmasligi bilan izohlanadi. Chaqaloq parvarishida foydalanilgan matolar ham tabiiy mahsulotlardan tanlangan bo'lib, oq rangdagi matolardan kiyim-kechaklar tikilgan. Beshik usti ipak matolardan tayyorlangan yopinchkilar bilan

yopilgan. Chaqaloqqa kiydirilgan ilk kiyim esa mahalliy an'anaga ko'ra "chilla go'ynak" deb atalgan. Ushbu kiyim kindik tushgach, yuvintirish marosimidan so'ng kiydirilgan va bolaning hayotidagi muhim bosqichlardan biri sifatida e'tirof etilgan [4, 141].

Qadimda Xorazm hududida beshik to'yi va bolani parvarishlash marosimlari qat'iy an'anaviy tartibda amalga oshirilgan. Beshikka belashdan oldin, bola tug'ilganidan bir kun o'tib, uning qulog'iga azon aytilib, "Allohu akbar" deb ismi qo'yilgan. Chaqaloq, odatda, doylar tomonidan uy sharoitida tug'dirilgan. Bola yuvintirilganda avval o'ng, keyin chap qo'lga suv quyilib, so'ng og'zi, yuzi, boshi va butun tanasi yuvilgan. Shundan keyin oyoqlari va barmoqlari tozalangan, oq matoga o'ralib, oq kiyimlar kiygizilgan. Beshik bosh tomoni muqaddas qibla tomoniga qaratilib qo'yilgan va bolaning qo'rqqmasligi uchun yostiqlik ostiga non va tuz qo'yilgan [5].

Bola yetti kunlik bo'lganda uning sochi olinib, sochini olgan kishiga "soch o'g'irligi" tariqasida kumush tanga berilgan. Qadimda beshikka belash marosimida Allohning sunnatiga muvofiq bolalar tug'ilgani qayd etilgan. Odatda o'g'il bola tug'ilganida bitta jonliq (qo'y, qo'chqor yoki xo'roz), qiz bola tug'ilganida esa ikki jonliq so'yilgan. Agar bola tug'ilgan paytda sadaqa qilish imkoniyati bo'lmasa, o'g'il bola uylantirilguncha, qiz bola esa uzatilguncha ushbu niyat saqlanib, keyinchalik jonliq so'yib sadaqa qilingan.

Beshikni bezash jarayonida ham ramziy unsurlar muhim o'rin tutgan. Qiz bola tug'ilganida beshik bosh tomoniga sulgun qushining patlari qo'yilgan bo'lsa, o'g'il bola tug'ilganida yog'ochdan o'yib ishlangan, minoraga o'xshash shakl o'rnatilgan. Ushbu bezaklar nafaqat estetik vazifa bajargan, balki yopinchiqni mustahkamlab turish hamda bolaning kelajakdagi ijtimoiy mavqeiini ramziy ifodalash vazifasini ham bajargan.

Hozirgi davrda esa beshik marosimi kelinning ota-onasi tomonidan bo'g'irsoq, patir, shirinliklar va boshqa sovg'alar bilan olib kelinadi. Shuningdek, kelinning ota-onasi qiziga, kuyovga hamda ularning ota-onalariga sarpolar tayyorlaydi. An'anaga ko'ra, beshik ko'pincha qo'chqor bilan birga keltiriladi [6].

Xulosa qiladigan bo'lsak, Xorazm hududida beshik va beshik to'yiga oid urf-odatlar nafaqat bolani parvarishlash va himoya qilishga, balki xalqning diniy, tarixiy va madaniy tajribalarini mujassam etishga xizmat qiluvchi murakkab marosimiy tizim ekanligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, beshik to'yi marosimi diniy va dunyoviy ildizlarga ega bo'lib, ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan muhim madaniy meros hisoblanadi. Chaqaloqni parvarishlash, beshikka belash, bezak va ramzlardan foydalanish kabi amaliyotlar bolaning jismoniy va ma'naviy himoyasini ta'minlash bilan birga, xalqning tarixiy xotirasi va e'tiqodlarini avlodlarga yetkazish vazifasini ham bajaradi. Hozirgi davrda ham beshik to'yi marosimi o'zining ijtimoiy, oilaviy va madaniy ahamiyatini saqlab qolgan holda, xalq an'analariining uzviy davomiyligini ta'minlab kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ismailov T. O'zbek xalq marosimlari. Toshkent: Fan, 1990.
2. Mahmud Sattor. O'zbek udumlari. Toshkent: Cho'lpon, 2007.
3. Dala materiallari. Bayramova Ra'no. Xonqa tumani, 2026.
4. Давлатова С.Т. Кашкадаря миллий кийимлари. Тошкент: Янги аср авлоди, 2006.
5. Dala materiallari. Sapayeva Rayhon. Xonqa tumani, 2026.
6. Dala materiallari. Sultonova Xafiza. Xiva shahri, 2026.